

ANALISIS KONTEN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA ARAB HAYFA ACADEMY PADA PLATFROM INSTAGRAM

Nanda Prasetya

Prodi Bahasa dan Kebudayaan Arab Universitas Al-Azhar Indonesia

Correspondence		
Email: nanda.prasatyaaa@gmail.com	Phone:	
Submitted 1 Juni 2025	Accepted 4 Juni 2025	Published 5 Juni 2025

ABSTRAK

Sekarang ini sudah banyak ditemukan media pembelajaran inovatif karena perkembangan teknologi. Salah satunya adalah media pembelajaran yang berbasis aplikasi. Instagram merupakan aplikasi media sosial yang banyak digemari oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konten pembelajaran bahasa Arab yang dibuat dan dibagikan oleh kreator instagram yaitu hayfa academy. peneliti tertarik dengan fenomena ini, dimana penelitian tentang analisis konten pembelajaran bahasa arab pada media Instagram ini belum pernah diteliti sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konten pembelajaran bahasa arab yang dibuat dan dibagikan oleh kreator Instagram tersebut, apakah terdapat pola dalam konten-konten yang dibuat dan dibagikan oleh para kreator dalam konten pembelajaran bahasa arab dan konten pembelajaran bahasa seperti apa yang menarik dan paling disukai oleh pengguna Instagram dalam mempelajari bahasa arab yang akan dilihat berdasarkan engagement tertinggi dari jumlah penonton, suka, bagikan, dan komentar terbanyak untuk setiap pola atau jenis konten pembelajaran dari kreator. dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan kemudahan dan referensi sebagai pembelajaran pelengkap dalam pembelajaran bahasa arab bagi siswa atau siapa saja yang mempelajari bahasa arab.

Keywords: Instagram, Bahasa Arab, Teknologi

ABSTRACT

Nowadays, many innovative learning media have been found due to technological developments. One of them is application-based learning media. Instagram is a social media application that is widely favored by the public. This study aims to determine the Arabic language learning content created and shared by Instagram creators, namely Hayfa Academy. Researchers are interested in this phenomenon, where research on the analysis of Arabic language learning content on Instagram media has never been studied before, so this study aims to determine the Arabic language learning content created and shared by Instagram creators, whether there is a pattern in the content created and shared by creators in Arabic language learning content and what kind of language learning content is interesting and most liked by Instagram users in learning Arabic which will be seen based on the highest engagement from the number of viewers, likes, shares, and the most comments for each pattern or type of learning content from the creator. and it is hoped that this study can provide convenience and references as complementary learning in learning Arabic for students or anyone studying Arabic.

Keywords: instagram, Arabic language, technology.

PENDAHULUAN

Pada era sekarang, teknologi menjadi bagian yang melekat pada kehidupan kita. Dalam konteks modern, teknologi mengacu pada informasi dan komunikasi. Adapun pengertian teknologi menurut M. Maryono adalah penerapan atau pengembangan berbagai jenis benda atau peralatan yang digunakan manusia, atau sistem yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan. Sedangkan menurut Jacques Ellil eknologi adalah metode yang menyeluruh dan rasional, dengan ciri efisiensi dalam segala aktivitas manusia. Penerapan dari perkembangan teknologi ini juga terjadi dalam sektor pendidikan. Seperti yang tertulis pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 pasal 48 dan 59 yang mengisyaratkan dan menganjurkan agar dikembangkannya sistem informasi pendidikan berbasis teknologi dan informasi. Teknologi dan pendidikan dalam kehidupan adalah sebuah bagian yang tidak terpisahkan antara kehidupan manusia dari zaman dahulu sampai akhir zaman. Pendidikan dan teknologi ini selalu mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan manusia di muka bumi. Pendidikan merupakan karakter pembentuk kepribadian yang sangatlah penting, ketika perkembangan zaman dalam pendidikan pasti selalu mengaalami perubahan yang lebih baik

dan kuat dari sebelumnya. Dalam definisi teknologi pembelajaran dinyatakan bahwa Teknologi pendidikan adalah teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi terhadap sumber dan proses untuk belajar. Dapat disimpulkan bahwa teknologi pendidikan adalah penerapan pengetahuan ilmiah dalam pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien, yang tidak hanya sebatas alat dan barang atau perangkat keras (hardware) tetapi juga software, dan brainware (Non, 2020). Teknologi dalam bidang pendidikan ini biasanya dimanfaatkan sebagai sebuah media yang dapat mendukung proses pembelajaran. Salah satunya pembelajaran bahasa Arab. Menurut Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan (*Association of Education and Communication Technology/AECT*) membatasi media sebagai segala bentuk dan saluran yang di gunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. Menurut Gegne (1970: 1) menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Sementara itu Briggs (1970: 1) berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Buku, film, kaset, bingkai, dan lain sebagainya adalah contoh dari sebuah media dalam pendidikan. Perkembangan teknologi telah menciptakan berbagai media pembelajaran yang inovatif sebagai sebuah alternatif agar pembelajaran bahasa arab bukan hanya bersumber dan menggunakan media konvensional saja. media pembelajaran bahasa Arab yang saat ini telah banyak digunakan adalah media elektronik atau digital. salah satu media elektronik atau digital ini adalah media audio visual. Instagram juga merupakan media sosial yang berbasis aplikasi. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Pengertian media sosial adalah seperangkat alat komunikasi dan kolaborasi baru yang memungkinkan terjadinya berbagai jenis interaksi yang sebelumnya tidak tersedia bagi orang awam (Chris Brogan, 2010). Media sosial instagram menjadi media sosial yang paling digemari oleh kalangan muda, lantaran berbagai fitur aplikasi instagram lebih mudah dan simple. Brand Instagram Development Lead (APAC) Paul Webster mengungkapkan, bahwa sejak diluncurkan pada tahun 2010 aplikasi instagram telah memiliki 400 juta lebih pengguna aktif dari seluruh dunia. Indonesia sendiri adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna Instagram terbanyak dengan 89 persen pengguna Instagram yang berusia 18 sampai 34 tahun mengakses Instagram setidaknya seminggu sekali. Pengguna Instagram mayoritas anak muda, terdidik, dan mapan. Rata-rata mereka berusia 18 sampai 24 tahun sebanyak 59 persen, usia 45 sampai 34 tahun 30 persen, dan yang berusia 34 sampai 44 tahun 11 persen. Pada awalnya aplikasi Instagram ini digunakan hanya untuk sebatas hiburan, namun seiring berjalannya waktu bermunculan kreator kreator yang membuat berbagai macam konten yang mengedukasi dari berbagai konsentrasi ilmu. Hingga saat ini telah banyak kreator yang membagikan konten-konten yang edukasi pada masing-masing akunnya, dan pada setiap kreator tersebut memiliki cara tersendiri dalam menyampaikan kontennya. Dengan demikian peneliti tertarik dengan fenomena ini, dimana penelitian tentang analisis konten pembelajaran bahasa arab pada media Instagram pada akun @hafya.academy ini belum pernah diteliti sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konten pembelajaran bahasa arab yang dibuat dan dibagikan oleh kreator Instagram yang terpilih, apakah terdapat pola dalam konten-konten yang dibuat dan dibagikan oleh para kreator dalam konten pembelajaran bahasa arab dan konten pembelajaran bahasa seperti apa yang menarik dan paling disukai oleh pengguna Instagram dalam mempelajari bahasa arab yang akan dilihat berdasarkan engagement tertinggi dari jumlah penonton, suka, bagikan, dan komentar terbanyak untuk setiap pola atau jenis konten pembelajaran dari kreator yang terpilih. dan diharapkan penelitian

ini dapat memberikan kemudahan dan referensi sebagai pembelajaran pelengkap dalam pembelajaran bahasa arab bagi siswa atau siapa saja yang mempelajari bahasa arab.

METODE PENELITIAN

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode penelitian analisis isi (Content Analysis). Menurut (Asri, 2020) Metode analisis isi adalah metode penelitian yang digunakan untuk membuat representasi yang valid dari sebuah teks atau simbol ke dalam konteks tertentu. Metode analisis isi dipilih dengan tujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan konten yang dibuat oleh kreator video pada aplikasi Tiktok terkait pembelajaran bahasa Arab. Subjek dalam penelitian ini adalah empat kreator Instagram terpilih berdasarkan jumlah pengikut, jumlah suka dan berdasarkan konten atau materi pembelajaran bahasa arab yang dibuat akun tersebut adalah @hayfa.academy Objek dalam penelitian ini adalah video-video yang diunggah oleh empat kreator Instagram terkait pembelajaran bahasa arab dan komentar atau tanggapan dari para pengikut akun dari keempat kreator tersebut. dan literatur yang mendukung penelitian. Sampel pada penelitian ini adalah konten video yang dibuat oleh kreator Instagram dalam kurun waktu tahun 2024 sampai tahun 2025. Penelitian ini menggunakan dua jenis instrumen penelitian, yaitu: observasi dan dokumentasi. observasi dilakukan terhadap konten-konten yang dibagikan oleh empat kreator Instagram, jenis konten pembelajaran apa saja yang dibahas dan diunggah oleh keempat kreator video di Instagram terkait dengan pembelajaran bahasa arab, mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dan sesuai dengan penelitian. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dilakukan beberapa tahapan untuk analisis data. Pertama, data dikategorikan berdasarkan jenis subjek dari setiap pembuat konten. Kedua, data dianalisis berdasarkan jumlah keterlibatan audiens yaitu penonton, suka, komentar, dan bagikan terdapat dalam video Instagram. Selanjutnya data yang sudah dianalisis berdasarkan jumlah keterlibatan audiens akan disajikan dalam bentuk Tabel. Terakhir, mendeskripsikan konten yang dibuat oleh pembuat konten terkait pembelajaran bahasa arab di Instagram.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. KEIKUTSERTAAN PENGGUNA INSTAGRAM DALAM KONTEN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB PADA AKUN @HAYFA.ACADEMY

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa terdapat pola atau jenis dalam konten pembelajaran bahasa arab yang dibuat oleh kreator akun @hayfa.academy Hafya Akademi merupakan salah satu kreator instagram yang berfokus pada bidang pendidikan bahasa Arab. Akun ini memiliki postingan 648 dan 123.000 pengikut.

Terdapat empat jenis tema konten pembelajaran bahasa arab yang dibuat dan dibagikan oleh kreator tersebut yaitu mufradat, uslub, kalimat ungkapan yang digunakan sehari-hari dalam bahasa arab dan gramatika bahasa arab (sorof dan nahwu) serta bahasa arab amiyah. ditemukan juga bahwa konten dengan tema kalimat ungkapan dalam bahasa arab adalah yang paling banyak diminati dan disukai oleh para pengguna Instagram dibuktikan dengan tingginya jumlah penonton, suka, bagikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1

Kreator	Keikutsertaan Audiens	Jenis Konten			
		Gramatika	Ungkapan Bahasa Arab	Mufradat	Uslub
@Hayfa.Academy	Penonton	30,2k	58 k	16,7k	60,5k
	Komentar	21	32	15	34
	Suka	1173	2770	536	3.405
	Bagikan	100	228	44	365

1. Gramatika

Gambar 1

kategori yang dibuat oleh konten kreator ini mengenai gramatika bahasa arab yang ditonton lebih dari 30,2k lebih, dengan jumlah suka sebanyak 1173 lebih, jumlah komentar sebanyak 21 dan jumlah bagikan sebanyak 100 kali.

2. Ungkapan Bahasa Arab

Gambar 2

kategori yang dibuat oleh konten kreator ini mengenai Ungkapan Bahasa Arab yang ditonton lebih dari 58k lebih, dengan jumlah suka sebanyak 2770 lebih, jumlah komentar sebanyak 32 dan jumlah bagikan sebanyak 228 kali.

3. Mufrodat

Gambar 3

Kategori yang dibuat oleh konten kreator ini mengenai Mufrodat yang ditonton lebih dari 16,7k lebih, dengan jumlah suka sebanyak 536 lebih, jumlah komentar sebanyak 315 dan jumlah bagikan sebanyak 44 kali.

4. Uslub

Gambar 4

Kategori yang dibuat oleh konten kreator pada gambar ke 4 ini mengenai uslub yang ditonton lebih dari 60,5k lebih, dengan jumlah suka sebanyak 3405 lebih, jumlah komentar sebanyak 34 dan jumlah bagikan sebanyak 365 kali.

Tabel 2

Kreator	Keikutsertaan Audiens	Jenis Konten			
		Gramatika	Ungkapan Bahasa Arab	Mufrodat	Uslub
@Hayfa.Academy	Penonton	31,1k	25k	322k	19,2k
	Komentar	29	18	130	20
	Suka	1354	1046	15,5k	901
	Bagikan	35	135	1650	42

1. Gramatika

Gambar 5

Kategori yang dibuat oleh konten kreator pada gambar ke 5 ini mengenai gramatika yang ditonton lebih dari 60,5k lebih, dengan jumlah suka sebanyak 3405 lebih, jumlah komentar sebanyak 34 dan jumlah bagikan sebanyak 365 kali.

2. Ungkapan Bahasa Arab

Gambar 6

Kategori yang dibuat oleh konten kreator pada gambar ke 6 ini mengenai gramatika yang ditonton lebih dari 25k lebih, dengan jumlah suka sebanyak 1046 lebih, jumlah komentar sebanyak 18 dan jumlah bagikan sebanyak 135 kali.

3. Mufrodat

Gambar 7

kategori yang dibuat oleh konten kreator pada gambar ke 7 ini mengenai mufrodat yang ditonton lebih dari 322k lebih, dengan jumlah suka sebanyak 15,5k lebih, jumlah komentar sebanyak 130 dan jumlah bagikan sebanyak 1650 kali.

4. Uslub

Gambar 8

kategori yang dibuat oleh konten kreator pada gambar ke 8 ini mengenai uslub yang ditonton lebih dari 19,2k lebih, dengan jumlah suka sebanyak 901 lebih, jumlah komentar sebanyak 20 dan jumlah bagikan sebanyak 42 kali.

SIMPULAN

Ditemukan empat jenis konten pembelajaran bahasa arab yang sering dibuat oleh konten kreator hayfa academy yang diunggah di Instagram, empat jenis konten tersebut adalah tentang mufrodat, uslub, ungkapan dalam bahasa arab dan gramatika bahasa . Penelitian ini

menyatakan bahwa pada tabel pertama jenis konten uslub adalah konten yang paling disukai oleh pengguna Instagram dan mendapatkan engagement paling tinggi karena dengan mempelajari dan mempraktikkan uslub bahasa arab dengan benar dapat meningkatkan kemampuan pelafalan dan berbicara dalam bahasa arab sedangkan pada tabel ke dua jenis konten mufrodat adalah konten yang paling banyak ditonton oleh pengguna instagram. Keseluruhan konten pembelajaran bahasa arab yang ditemukan dalam akun hayfa academy di media Instagram ini juga bermanfaat dalam meningkatkan minat pengguna Instagram dalam mempelajari bahasa arab, hal ini disebabkan karena materi yang disampaikan adalah materi sederhana namun bermanfaat dalam bentuk video singkat berdurasi satu hingga tiga menit dengan visual yang menarik dipandang sehingga pembelajaran tidak monoton. Selain itu, berdasarkan tanggapan pengguna dan pengikut dalam kolom komentar pada unggahan video Instagram, mereka mendapat manfaat positif, mendapatkan informasi, dan dapat memahami bahasa arab dengan mudah, Oleh karena itu, banyak pengguna dan pengikut di Instagram dari kalangan milenial yang menyukai aplikasi ini sebagai media pembelajaran pelengkap dalam belajar bahasa Arab.

DAFTAR PUSTAKA

- Santoso, Agus Dwi. 2016. Pengembangan Website Pembelajaran Interaktif Untuk Mendukung Blended Learning Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Banjar. *eJournal Edutech*. (Vol. 5)(No. 2).
- Jamun, Y. M. (2018). Dampak teknologi terhadap pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio*, 10(1), 48–52.
- Tafonao, Talizaro. 2018. *Peranan Media Pembelajaran dalam Meningkatkan Minat Belajar Mahasiswa*. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*. (Vol. 2)(No. 2).
- S. U. Rahmawati, S. N. Aisyah, S. Mufidza, and K. Umbar, “Analisis Konten Instagram @alazharcenterpare dalam Pembelajaran Bahasa Arab Online,” *Ukazh: Journal of Arabic Studies*, vol. 5, no. 1, pp. 20–30, Mar. 2024, doi: 10.37274/ukazh.v5i1.895.
- Nursyam, A. (2019). Peningkatan Minat Belajar Siswa Melalui Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Increased Interest in Student Learning Through Information Technology- Based Learning Media. 18(1), 811–819.
- Rohim, A. M., & Yulianti, D. (2020). *Pembelajaran Fisika Berbantuan Aplikasi Instagram untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Siswa*. *Unnes Physics Education Journal Terakreditasi SINTA*, 9(2), 149–157.
- Khasana, V. A., Setiyawan, H., & Desiningrum, N. (2020). *Pengaruh Aplikasi Instagram Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V Mata Pelajaran Matematika Materi Volume Bangun Ruang Di SDN Bakung Temenggungan Balongbendo Sidoarjo*. *Child Education Journal*, 2(2), 83–91. <https://doi.org/10.33086/cej.v2i2.1590>